

НОВЫЕ СМЫСЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА

¹Джураев Рисбай Хайдарович, ²Пирматов Серик

¹Заведующий отделом Национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи, доктор педагогических наук, профессор, академик.

²Доцент Национального института художеств и дизайна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029589>

Аннотация. В данной статье раскрыт национальный и международный опыт в области развития методических навыков у студентов на основе когнитивного подхода. С точки зрения современности обозначены перспективы развития данной проблемы в педагогической науке.

Ключевые слова: методика, воспитание, студент, когнитивный подход, развитие, обучение, воспитательный процесс, перспектива.

Развитию у студентов визуальной культуры и эрудированности способствует погружение в художественную среду, знакомство с экспозициями художественных музеев и выставочных площадок, изучение репродукций ключевых произведений искусства.

С точки зрения истории можно увидеть истоки тех или иных тенденций развития дизайна, применять визуальные аллюзии, оценивать объекты современной визуальной культуры в контексте мирового культурного наследия. Результаты работы высокопрофессионального дизайнера должны вписываться в универсальный контекст, в визуальную культуру в целом, а также развивать ее, быть шагом к следующему уровню, к лучшим образцам. В этом и заключается новый смысл развития художественного образования в нашей республике.

Знание этапов развития визуальной культуры позволяет прогнозировать направления ее развития. Высокий уровень визуальной культуры должен стать опорой для собственной творческой деятельности. Поиск лучших примеров не должен вести к попыткам прямых заимствований в творческих работах, при этом такие заимствования как эффективное учебное упражнение отмечаются практиками в сфере дизайна.

Особое внимание в начале учебной деятельности с визуальными объектами следует уделять правовым и этическим аспектам использования такой информации студентами. Лекция и практические занятия, направленные на прояснение ключевых принципов визуальной культуры, позволяют в целом избежать соответствующих ошибок в творческих проектах студентов. Входной контроль в форме беседы, как правило, показывает низкий уровень знаний студентов о визуальной культуре, а также источниках свободно распространяемого визуального контента. Такая информированность имеет особое значение для студентов творческих направлений, ведь его позиция будет ключевой в будущей его профессиональной деятельности.

Умение работать с информацией, в том числе визуальной информацией, можно считать очевидным требованием к большинству профессионалов. Задания на систематизацию и хранение визуальной информации позволяют развивать навыки

классификации и использования метаданных, получать оперативный доступ к востребованным визуальным объектам и в целом метанавыки, связанные с информационной культурой современного студента.

Средства электронного курса позволяют предлагать студентам подборки ссылок на актуальные публикации по темам дисциплины, а также организовать самостоятельную работу студентов по поиску и отбору соответствующих публикаций.

Курирование контента в деятельности преподавателя становится все более актуальной задачей, направленной на привлечение внимания студентов к важным информационным ресурсам.

Среди способов включения тематических цифровых коллекций в образовательный процесс можно отметить следующие: публикация подборок в заметной части электронного курса и приглашение студентов к изучению этой информации; использование отдельных публикаций как отправной точки для дискуссии, например, на семинарском и практическом занятии или упоминание их в качестве примера в лекции; задания для самостоятельной работы, предполагающие осмысление, формулирование собственной позиции по каким-то темам; задание для самостоятельной работы студентов – составление таких тематических подборок.

Отслеживание актуальной информации в данной сфере, знакомство студентов с научно-популярными публикациями по заданной проблеме, инновациями является необходимостью для любого современного профессионала, и задача преподавателя – сформировать информационно-образовательную среду, способствующую развитию этих навыков.

Способы формирования визуальной культуры, используемые в образовательном процессе, могут стать привычными для студента путями развития профессионализма, что актуально в ситуации востребованности профессиональной мобильности и постепенного перехода к модели образования в течение всей жизни. Предложенные преподавателем источники получения визуальной информации могут успешно развивать визуальную эрудированность студента и после завершения обучения в высшем образовательном учреждении. Такие навыки способствуют вхождению в информационное поле профессии и являются инструментами дальнейшего профессионального развития дизайнера.

Теоретические и методические основы преподавания *компьютерной графики* в системе высшего образования связаны с широким спектром возможностей данной дисциплины для использования в процессе обучения и других дисциплин.

Применение *векторной графики* на занятиях способствует активизации когнитивной деятельности студентов. Кроме того, в развитие методических навыков у студентов может внести свой вклад и использование *растровой графики*, поскольку растровая графика является основой компьютерной графики. При изучении технологии растровых редакторов нельзя игнорировать ее значение для понимания других типов компьютерной графики, в частности, *фрактальной графики*. Изучая растровые технологии, также необходимо обратить внимание на преобразование форматов файлов, поскольку в будущем количество форматов будет только увеличиваться.

Использование компьютерной графики позволяют студентам, даже без художественных способностей, ощущать себя определенным творцом, создавать художественные образы и предоставляет широкие возможности для самореализации студентов. А самое главное – использование графических возможностей компьютера

позволяет повышать интерес у студентов к учебным занятиям и активизировать их когнитивную деятельность.

Важным условием для формирования студента как будущего профессионала своей сферы деятельности является его способность воспринимать, обрабатывать и использовать графическую информацию. В настоящее время процесс информатизации и цифровизации образования стремительно развивается, что позволяет использовать в обучении целый ряд новых информационных технологий.

Изучение компьютерной графики в высшей школе – одна из важнейших областей применения персональных компьютеров и одно из ведущих направлений в развитии новых информационных и цифровых технологий. Сегодня, наверное, трудно найти область человеческой деятельности в современном мире, где компьютерная графика не используется. Считается, что 98% информации из окружающей среды человек получает через зрение и использует образы для принятия необходимых решений для выполнения дальнейших действий. Компьютерная графика – это один из ведущих разделов дисциплины «Графика», который служит средством приобретения новых знаний, развития навыков работы с компьютером. В связи с постоянным ростом и развитием информационных и цифровых технологий в современном обществе растет потребность в инновационных разработках, которые требуют и должного уровня знаний. Однако огромное количество печатной методической литературы, доступной в информационно-ресурсных центрах, требует регулярного пополнения передовыми национальными и международными публикациями. Электронные источники многожанровы и ими не каждый студент может правильно воспользоваться. Для этого, преподаватели вначале должны научить студентов умению отбирать необходимую информацию, учитывая национальные особенности нашего народа, правильно пользоваться ею, умению делать ссылки на используемый файл.

Содержание курса данной дисциплины так описывает предметные навыки студентов при работе с элементами компьютерной графики, которые включают в себя работу с простыми информационными объектами (текстом, таблицей, диаграммой, рисунком): преобразование, создание, сохранение и удаление. Вывести изображение на принтер. В тематическом планировании темы выделить подтемы, которые содержат элементы работы с компьютерной графикой: «Печатные издания. Виды печатных изданий. Иллюстрации в публикациях. Простые схемы и таблицы в публикациях».

В рамках курса графики в системе высшего образования студенты учатся рисовать детали промышленного оборудования в системе автоматизированного проектирования «Компас». Большинство студентов не имеют опыта создания компьютерных моделей и чертежей деталей. Многие студенты нуждаются в дополнительном обучении компьютерной и прикладной графике.

Источник растровых изображений – это метод, который может оцифровывать аналоговые изображения или принимать их непосредственно в цифровой форме. Цифровые видеокамеры могут быть назначены на устройства, которые получают цифровые изображения непосредственно и когда дело касается любительской работы, веб-камер.

Растровая графика – основа компьютерной графики, без нее невозможно представить многое из того, что нас окружает: бегущая строка в общественном транспорте, таблоид на вокзале, шрифты на компьютере, изображение на мониторе или

экране телевизора. Растровая графика послужила основой для разработки других видов компьютерной графики. Изучение этого раздела требует творческого подхода и четкого изложения материала. Изображение, полученное этими устройствами сразу, без каких-либо преобразований, сохраняется как файлы на специальных носителях. Затем файлы, содержащие изображения, переносятся с цифрового устройства на компьютер. Веб-камера обычно не имеет собственного запоминающего устройства и просто переводит цифровой сигнал в компьютер. Устройства для оцифровки изображений включают в себя различные устройства для преобразования аналогового сигнала в цифровой. Просто нужно положить фотографию в сканер и получить готовое изображение на компьютере. Эти свойства растровой графики позволяют студентам, даже без художественных способностей, ощущать себя определенным творцом, уметь создавать художественные образы и широкие возможности для самореализации. Благодаря современной разработке цифровых технологий студенты имеют доступ к графической информации. Сегодня у каждого студента есть телефон с возможностью фото- и видеосъемки хорошего качества. И нужно постараться использовать это факт в образовательных целях.

Одно из важнейших понятий компьютерной графики – это *графический формат*. Каждый графический объект сохраняется в файле того или иного графического формата. Графический формат файла определяет технологию хранения графической информации в файле. Основными видами графических форматов являются растровые и векторные форматы. Растровые изображения сохраняются с помощью матрицы пикселей. Для каждого пикселя этой матрицы сохраняется двоичный код, который определяет цвет пикселя. Такие данные хранит файл, а также его алгоритм сжатия.

Векторные изображения сохраняются в виде геометрических примитивов их свойств – координат, размеров, цветов и др. Среди разнообразия растровых и векторных форматов нет идеального формата, который бы удовлетворял требованиям всех пользователей. Выбор формата записи графической информации зависит от целей работы с изображением и способа его получения. Если требуется фотографическая точность воспроизведения цвета, то преимущество отдается растровой графике. Чертежи, схемы и другая рисованная графика, в том числе компьютерная анимация, как правило, хранится и обрабатывается с использованием векторной графики. От формата файла зависит и объем памяти, который занимает этот файл. Графические редакторы позволяют пользователю выбрать графический формат. Если необходимо работать с изображением реальной действительности, то целесообразно выбрать растровый графический формат.

Существует несколько десятков форматов растровых файлов. Каждый из них имеет свои положительные качества, которые определяют возможность его использования при работе с графической информацией. Например, наиболее распространенные из них *формат Bitmap*. Файлы в этом формате имеют расширение BMP. Этот формат поддерживают практически все графические редакторы растровой графики.

Для того, чтобы хранить многоцветные изображения, используется *формат JPEG*, файлы которого имеют расширение JPG или JPEG, который позволяет сжимать изображение с большим коэффициентом за счет частичной потери данных. Чем меньше цвет изображения, тем хуже эффект от использования формата JPEG. Но на экране компьютера это практически незаметно.

Формат GIF – самый компактный размер изображения, который имеет потерю данных, и уменьшает в несколько раз размер файла. Файлы в этом формате имеют

расширение GIF. В этом формате сохраняются изображения с небольшой глубиной цвета, например, при создании иллюстраций. В формате GIF есть интересные функции, позволяющие сохранять такие эффекты, как прозрачность фонового изображения и анимации. GIF-формат также позволяет записывать изображение, благодаря чему с частью файла можно видеть все изображение, но с более низким разрешением.

Графический формат PNG – формат графического файла, подобный GIF, но поддерживающий большее количество цветов. Для документов, передаваемых через Интернет, очень важно иметь файлы небольшого размера. Поэтому при подготовке веб-страниц используются типы JPEG, GIF, PNG.

Если имеются особенно высокие требования к качеству изображений, то применяется специальный *формат TIFF*. Файлы в этом формате имеют расширение TIF или TIFF и обеспечивают достаточную степень сжатия и возможность хранить больше данных в файле, в котором рисунки расположены во вспомогательных слоях и содержат аннотации и примечания к рисункам. Файлы графического *формата PSD* создаются в растровых графических редакторах, таких как Adobe Photoshop и позволяют создать изображение на компьютере. Форматы векторных графических файлов намного меньше. Например, наиболее распространенный из них WMF – представляет собой универсальный формат для Windows-дополнений. Используется для хранения коллекции графических изображений Microsoft Clip Gallery.

Перечисленные форматы, широко используемые в национальном и международном обучении студентов, позволяют повысить качество обучения, получать необходимые навыки для создания и обработки графических объектов в графических редакторах. Вот почему изучение компьютерной графики должно происходить в процессе формирования умений работать с соответствующими графическими редакторами.

Кроме того, при разработке учебных занятий не следует забывать о необходимости осваивать основные концепции построения компьютерных изображений, углубленное изучение редакторов компьютерной графики, возможность создавать образы с помощью нескольких редакторов, целевого изображения для поддержки собственных проектов, анимированных роликов и 3D, импортировать и экспортировать изображения и элементы изображения. Использование компьютерной графики позволяет существенно увеличить эффективность обучения за счет принципа наглядности и активности.

Широкий спектр методических приёмов в воспитании визуальной культуры у студентов позволяет расширять направления деятельности преподавателя. На наш взгляд, перспективными направлениями работы в области воспитания визуальной культуры у студентов являются художественные галереи, обогащающие образовательное пространство и позволяющие включать студентов всех творческих направлений подготовки в художественную жизнь высшего образовательного учреждения. Поскольку деятельность художественных галерей направлена на формирование у студентов гуманистического, художественного и нравственно-эстетического мировоззрения. При этом знание истории визуальной культуры, истории искусства и дизайна является непременным условием профессиональной компетентности дизайнера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Gulyamov K.M. Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo‘lajak amaliy san’at o‘quvchilarini tarbiyalash tizimini takomillashtirish: Ped. fanl. d-ri (DSc) ... dis. Avtoref. – T., 2023. – 69 b.
2. Абдуразаков М.М., Сурхаев М.А., Симонова И.Н. Возможности информационно-коммуникационной образовательной среды для достижения новых образовательных результатов // Информатика и образование. – М., 2012. – № 1. – С. 58-60.
3. Григорьев А.Д. Проектная графика в процессе обучения студентов средовому проектированию // Теория и практика графических изображений: Межвузовский сборник научных трудов. – Магнитогорск: МаГУ, 2006. – С. 129-133.
4. Елочкин М.Е., Брановский Ю.С., Николаенко И.Д. Информационные технологии: Учебник. – М.: Оникс, 2007. – 246 с.
5. Safarova R.G. APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL CULTURE IN FUTURE TEACHERS. INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT ISSN: 2053-3578 I.F. 9.1 Vol.3 No.2 FEBRUARY (2024) P 15-18. <https://zenodo.org/records/1063765>
6. R.Safarova, G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>